

A IMPORTÂNCIA DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL NA ORGANIZAÇÃO: DESENVOLVENDO TALENTOS E OBTENDO OS RESULTADOS DA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM UMA EMPRESA VAREJISTA DO SEGMENTO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DE MANAUS.

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 28/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8192288

Amanda Keteli Costa Brito¹

Irlene Ferreira Bendaham²

Luciana Pontes Cruz³

Luciana Oliveira do Valle Carminé⁴

Sistina Pereira Souto⁵

RESUMO—O foco desse artigo é ressaltar a importância da capacitação profissional na organização, e o que isso pode agregar no ambiente organizacional e a diferença que faz no cotidiano do colaborador. A capacitação profissional é uma ferramenta poderosa para empresas que buscam se destacar no mercado e colaboradores que desejam se desenvolver em suas carreiras. O investimento em programas de treinamento é essencial para manter a competitividade, reduzir custos e aumentar a satisfação dos colaboradores.

Realizou-se uma pesquisa qualitativa exploratória, que fez o uso de referências bibliográficas e uma pesquisa estruturada feita no *google forms*, aplicada em uma empresa do ramo varejista do segmento de utilidades domésticas de Manaus.

Por meio dos dados levantados, pode-se evidenciar que a empresa faz o uso de treinamentos em seus setores mensalmente, e que os funcionários têm uma visão positiva sobre a temática, tendo a percepção que a capacitação pode contribuir muito para sua vida profissional.

Por fim, a capacitação é uma forma de garantir o aprimoramento constante dos colaboradores e, conseqüentemente, da empresa. Além de manter os funcionários atualizados em relação ao mercado e às novas tecnologias, a capacitação também pode aumentar a motivação, a satisfação e o engajamento dos colaboradores.

Palavras chaves: Capacitação, treinamento, segmento de utilidades domésticas de Manaus, engajamento.

ABSTRACT–The focus of this article is to highlight the importance of professional training in the organization, and what this can add in the organizational environment and the difference it makes in the daily life of the employee. Professional training is a powerful tool for companies seeking to stand out in the market and employees who wish to develop in their careers. Investment in training programs is essential to maintain competitiveness, reduce costs and increase employee satisfaction.

An exploratory qualitative research was carried out, which made use of bibliographical references and a structured research made in google forms, applied in a company of the retail branch of the segment of housewares of Manaus.

Through the data collected, it can be evidenced that the company makes use of training in its sectors monthly, and that employees have a positive view of them having the perception that training can contribute a lot to their professional life. Finally, training is a way to ensure the constant improvement of employees and, consequently, the company. In addition to keeping employees up to date with the market and new technologies, training can also increase employee motivation, satisfaction, and engagement.

Keywords: Training, training, segment of housewares of Manaus, engagement.

1. INTRODUÇÃO

A capacitação profissional é um componente fundamental para o sucesso de qualquer organização. Através do investimento no desenvolvimento das habilidades e competências dos colaboradores, as empresas podem fortalecer sua vantagem competitiva, impulsionar a inovação e melhorar a produtividade. Ela refere-se ao desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e competências competentes para efetivamente desempenhar uma determinada função ou ocupação. É um processo contínuo de aprendizagem e aquisição de novas habilidades que permite que os profissionais se adaptem às demandas do mercado de trabalho em constante evolução.

Neste artigo, discutiremos a importância da capacitação profissional nas organizações, destacando seus benefícios e o impacto que causa na empresa e nos serviços realizados pelos colaboradores.

A justificativa do projeto é expor os pontos positivos que o uso do treinamento e desenvolvimento do colaborador pode trazer tanto para o ambiente organizacional, quanto para os envolvidos no processo, com isso obter um diferencial competitivo. O colaborador capacitado efetua um trabalho de qualidade, tem confiança em realizar suas atividades, visa a melhoria constante e em muitos casos gera a motivação e o empenho aliando-se aos objetivos organizacionais.

2. REVISÃO LITERÁRIA

A Gestão de Recursos Humanos é fundamental, pois é responsável por agregar à empresa um maior comprometimento profissional. Assim, deve trabalhar com um perfil a partir do qual os colaboradores sejam capazes de proporcionar diariamente bons resultados, porém, para isto, a satisfação profissional e pessoal são essenciais e devem ser mobilizadas por estratégias do RH (REIS, 2021). A atuação do setor de Gestão de Pessoas e seu papel decisivo nas políticas de treinamento e desenvolvimento em organizações públicas ou privadas podem

ser responsáveis pelo sucesso ou insucesso das estratégias organizacionais. Desta forma, capacitar os colaboradores para que melhor desempenhem suas funções em consonância com os objetivos do empregador surge como uma estratégia capaz de gerar benefícios para ambos (ALMEIDA e CORREIA, 2021). O RH é fundamental para a melhoria no ambiente organizacional, visando o bem estar do colaborador para que este esteja sempre motivado, fornecendo o apoio necessário para que ele possa ter um ambiente de trabalho saudável e devolver-se em sua função através de capacitação em sua área.

As organizações passam, frequentemente, por transformações e precisam ter flexibilidade para acompanhá-las e sobreviver num mercado de grande concorrência. Nesse cenário de recorrentes mudanças, elas precisam gerir muito bem o seu pessoal e formar equipes consistentes; já os colaboradores precisam cada vez mais ser e estarem preparados para interagirem entre

eles e formarem equipes de trabalho para juntos conquistarem os melhores resultados e atingirem os objetivos que foram definidos (REINERT J. e VARELLA, 2021). Para se manterem competitivas, as organizações devem investir nas pessoas, uma vez que elas detêm o conhecimento, que é a maior vantagem competitiva atualmente e também devem incentivá-las. Isso só é possível através de treinamento, desenvolvimento, benefícios e bons salários para finalmente investir em motivação como uma ferramenta para retenção de talentos e incentivar a excelência em seus desempenhos (MOURA 2022). As empresas precisam estar abertas para essas melhorias se quiserem sustentar suas posições no mercado, e assim, adaptar-se. Desta forma, os processos de aprendizagem dentro das organizações ganham destaque, já que as chances de uma empresa progredir dependem dos colaboradores alcançar e aprender novas capacidades, competências e conhecimentos (KANAANE e ORTIGOSO, 2018).

Desenvolver pessoas não significa apenas dar-lhes informação e apoio suficiente para que elas aprendam novos conhecimentos, habilidades e competências e se tornem mais eficientes no que fazem. É, sobretudo, dar-lhes a formação básica para que aprendam novas atitudes, soluções, ideias, conceitos e que mudem seus hábitos e comportamentos e se tornem mais eficazes no que fazem. Formar

é muito mais do que simplesmente informar, pois representa um enriquecimento da personalidade humana (CHIAVENATO, 2014). Sabe-se que gerir pessoas dentro das organizações não é uma tarefa fácil, pois cada ser possui comportamentos, crenças e hábitos diferentes entre si. Entretanto, investir em capital humano é um fator crucial para que as empresas se tornem competitivas dentro do ambiente de negócios (SOUZA, 2022).

A capacitação e a requalificação profissional possibilitam a educação continuada e treinamento para a carreira profissional, ajudando no desenvolvimento de novas habilidades e mantendo o profissional atualizado sobre as tendências atuais (MOURÃO, MONTEIRO e VIANA, 2014). Entende-se que a capacitação e requalificação profissional expande a base de conhecimento, sendo considerada como um desenvolvimento profissional,

que aumenta a credibilidade e o potencial de ganhos para a empresa (SOUZA et al., 2022). Na ausência de melhorias na organização, tem-se a insatisfação entre os funcionários, atrapalhando o clima organizacional, o que afeta a função do colaborador. Isto, por consequência, afeta a produção da empresa, pois ocasiona insegurança nas atividades desempenhadas e elevada rotatividade de equipe, prejudicando a empresa em geral (LEITE, 2023).

Atualmente, o treinamento é notado como um elemento fundamental no processo de desenvolvimento organizacional e, assim, torna-se essencial pensar que, diante de um mundo capitalista, o ser humano forma-se de uma das maiores riquezas das empresas, mesmo perante tantas tecnologias (TACHIZAWA, 2015). O processo de treinamento e desenvolvimento das pessoas encontra-se aliado a ações estratégicas da organização, desdobrando-se em um conjunto de sequências planejadas e calculadas, visando atingir o objetivo de potencializar a condição da empresa frente ao cenário no qual se encontra (FEIJOO e PIETRANI, 2020).

Funcionários bem treinados conhecem suas responsabilidades e executam suas atividades com primazia, qualidade e rapidez. O indivíduo que conhece o negócio da empresa tem um olhar mais detalhista sobre suas próprias atividades

e pode executar melhorias nos processos internos, tornando a empresa mais eficiente e produtiva, impactando positivamente nos resultados do negócio (VOLPE; LORUSSO, 2019).

Nos tempos modernos considera-se treinamento um meio de desenvolver competências nas pessoas tornando-as mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir de forma positiva para os objetivos organizacionais, e se tornando cada vez mais valiosas. Sendo assim, o treinamento é uma fonte de lucratividade, pois permite que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e aos clientes. Ele torna o patrimônio humano das organizações mais rico. Ele se responsabiliza pelo capital intelectual das organizações. (CORRÊA e FARAH, 2023). O treinamento e desenvolvimento nas empresas desempenham um papel essencial na qualificação de funcionários, interferindo

diretamente com os resultados da sua empresa. Uma boa gestão, aliada à constante atualização de equipe, capacita e desenvolve habilidades diversas de colaboradores, trazendo benefícios de curto e longo prazo. A cada capacitação, o profissional sai cada vez mais qualificado e motivado, e isso se torna um grande diferencial para o negócio. Em tempos de altíssima competitividade, é preciso que gestores fiquem de olho nas principais tendências de mercado, a fim de manter seu time alinhado, fortalecido e estimulado (AZEREDO, 2019).

3. MÉTODOS E MATERIAIS

O artigo teve como métodos e materiais, o uso da pesquisa qualitativa exploratória, que contou com o auxílio da pesquisa bibliográfica tendo materiais como os livros e artigos científicos, com o objetivo de ter um embasamento teórico nos referidos pontos levantados. Fez o uso também de um questionário misto em uma empresa varejista do segmento de utilidades domésticas de Manaus, realizado no mês de Julho de 2023, visando saber o que o treinamento pode agregar no dia a dia do funcionário seja na empresa ou em outro ambiente

e se a empresa oferece algum tipo de capacitação para que o mesmo possa se desenvolver.

Através do questionário elaborado pelas discentes do curso de Pós- Graduação de Gestão de Recursos Humanos e Cálculos Trabalhista, da turma RHCT04, do Centro Universitário Fametro de Manaus, composto por oito questões de múltipla escolha e uma questão optativa no fim do questionário, foram obtidos dados dos colaboradores de uma empresa varejista do segmento de utilidades domésticas de Manaus, por meio de uma pesquisa online feita na ferramenta *googleformse* teve a participação de vinte pessoas (20).

As perguntas foram voltadas para saber o impacto do treinamento no cotidiano do colaborador em seus deveres organizacionais e se ele faz uso dos conhecimentos obtidos fora do ambiente de trabalho. Além disso, o questionário pode corroborar para ter o conhecimento se a empresa presa pela capacitação do funcionário.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O questionário teve vinte participantes de determinados setores como o administrativo (7 participantes) , comercial (4 participantes), operacional (6 participantes)e Recursos Humanos (3 participantes). No primeiro momento, a equipe quis saber se a empresa realiza treinamentos em suas respectivas áreas. O resultado obtido conforme consta o gráfico 1, foi que a grande maioria concordam plenamente ao ponto levantado.

Gráfico 1: Há treinamento em seu campo de atuação

Como visto no gráfico 1, a organização faz o uso de treinamentos em grande parte dos setores, ou seja nota-se que ela visa a capacitação de seu quadro funcional. Com isso, buscou-se saber se os treinamentos aplicados trazem melhorias em seu desempenho organizacional, a maioria dos participantes afirmam que sim, conforme gráfico 2.

Gráfico 2: Melhoria no desempenho após o treinamento.

Nota-se que a empresa dá importância em ter a equipe bem treinada e alinhada às metas organizacionais. Outro ponto é que o colaborador enxerga

a melhoria em seu desempenho após as aplicações dos treinamentos. A equipe em sua aplicação da pesquisa teve o interesse em saber se o funcionário tem ou não a percepção que a capacitação pode contribuir ou não para sua carreira. Os resultados obtidos foram positivos, a maioria dos participantes enxergam o treinamento como algo positivo, e que ele pode agregar cada vez mais na sua caminhada profissional, conforme visto no gráfico 3.

Gráfico 3: Os treinamentos podem contribuir para sua carreira.

Através dos demais resultados pode-se perceber que a empresa faz um mapeamento da necessidade de treinamento; em grande maioria os treinamentos são efetuados mensalmente; os colaboradores se sentem mais motivados com palestras motivacionais; os funcionários sentem a necessidade de treinamentos voltados para saber mais sobre seus produtos e sua área de atuação. Na última questão aberta optativa, tivemos bons retornos sobre as opiniões dos funcionários, onde destacam que: é necessário ter um calendário de treinamentos, voltados principalmente na área tecnológica, motivacional, produtos entre outros; há a necessidade de ter uma reciclagem na área de informática básica; a empresa pode mapear os pontos fortes e fracos dos setores através da avaliação de desempenho; pode ter dinâmicas de grupo para os funcionários terem uma boa relação interpessoal; por fim o empregado sente a necessidade de ter o *feedback* sobre o trabalho executado.

5. CONCLUSÕES

A organização que foi feito o levantamento dos dados através de um questionário feito pelas discentes, é votada para o setor de varejo onde vende produtos de utilidades domésticas referência na região norte e que está estabelecida há longos anos em Manaus-Am, conta com algumas unidades espalhadas pela cidade. A principal motivação para a aplicação da pesquisa nessa organização foi buscar entender como tal empresa com um quadro grande de colaboradores, altas demandas por seus produtos e vários atendimentos diários, consegue ter uma constância em suas tarefas de modo

eficiente, seja na parte de venda, atendimento ou administrativo e se os treinamentos corroboram para a melhoria e qualidade dos serviços.

A capacitação profissional desempenha um papel fundamental no sucesso das organizações, proporcionando benefícios como melhoria das competências dos colaboradores, retenção de talentos, estímulo à inovação e aumento da produtividade. Ao implementar estratégias eficazes de capacitação, as empresas podem desenvolver talentos internos, fortalecer sua vantagem competitiva e maximizar os resultados. Portanto, investir na capacitação profissional deve ser considerado uma prioridade para qualquer organização comprometida com o crescimento e o sucesso em longo prazo.

Com a pesquisa aplicada nota-se que a empresa preza pela capacitação de seus funcionários e talvez esse seja um dos motivos para ter um destaque sobre seus concorrentes, além disso, os participantes enxergam que os treinamentos podem impulsionar sua carreira e que estão dispostos a cada vez mais obter conhecimentos tendo em vista suas opiniões expostas no questionário.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEREDO, Fabiana. Treinamento e desenvolvimento como instrumento de retenção de talentos nas organizações. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v.10, 2019. Disponível em:

<https://www.sustenere.co/index.php/rbadm/article/view/CBPC2179-684X.2019.001.0002>. Acesso em: 23 de julho 2023.

ALMEIDA, Emerson Gervásio de; CORREIA, Thaynara Braga. Treinamento e desenvolvimento de pessoas nas organizações. **Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer**. v.18, 2021. Disponível em:

<https://www.conhecer.org.br/enciclop/2021C/treinamento.pdf>. Acesso em: 23 de julho 2023.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: O Novo Papel dos Recursos Humanos. 4 ed. São Paulo: Manole, 2014.

CORRÊA, Carine Peixoto; FARAH, Henrique Viterbo. Quais os benefícios do treinamento e desenvolvimento de pessoas para a organização?. **Revista FT**.v.121, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/quais-os-beneficios-do-treinamento-e-desenvolvimento-de-pessoas-para-a-organizacao/>. Acesso em: 23 de julho 2023.

FEIJOO, Ana Maria Lopez Calvo de; PIETRANI, Elina Eunice Montechiari. A psicologia organizacional em uma perspectiva fenomenológica-hermenêutica: a produtividade em questão. **ScieLo**. 2020. . Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/WhwGx8x3ck7V8vX7Qrczy5v/#>. Acesso em: 23 de julho 2023.

KANAANE, R.; ORTIGOSO, S. A. F. Manual de Treinamento: Como desenvolver programas de capacitação, treinamento e desenvolvimento do potencial humano. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

LEITE, Ygor Geann dos Santos. Treinamento e desenvolvimento de pessoal.

ConBREpro: X Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção, 2020.

Disponível em:

https://aprepro.org.br/conbrepro/2020/anais/arquivos/10302020_171005_5f9c71b509cae.pdf. Acesso em: 23 de Julho de 2023.

LORUSSO, Carla; VOLPE, Renata. A importância do treinamento para o desenvolvimento do trabalho. **Psicologia Online**, p. 01-08, 2009. Disponível em: <https://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0136.pdf>. Acesso em: 23 de julho 2023.

MOURA, Maria Lúcia de. Treinamento e motivação de pessoal nas empresas: um diferencial para atingir resultados positivos. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v.3, 2022. Disponível em:

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia/resultados-positivos>. Acesso em: 23 de julho 2023.

Acesso em: 23 de julho 2023.

MOURÃO, Luciana; MONTEIRO, Ana Cláudia Fernandes; VIANA, Viviane Ribeiro. A influência do desenvolvimento profissional e da identificação organizacional na

satisfação no trabalho. **Psico**, v. 45, 2014. Disponível em: DOI: <https://doi.org/10.15448/1980-8623.2014.2.13470>. Acesso em: 23 de julho 2023.

REIS, J. R. A. dos. Estratégia e práticas de liderança na Gestão de Recursos Humanos. Estudos de caso de empresas. 2021. 73f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – **Universidade de Évora, Évora, Portugal**, 2021. Disponível em: https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/29962/1/Mestrado-Sociologia_Recursos_Humanos-Joice_Renildes_Alves_dos_Reis.pdf. Acesso em: 12 de julho de 2023.

REINERT JUNIOR, Adival José; VARELLA, Jessica de Albuquerque. O Papel Da Gestão De Pessoas No Desenvolvimento De Equipes De Trabalho. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v.14, 2021. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/papel-da-gestao>. Acesso em: 23 de julho 2023.

SOUZA, Raquel Rocha de Lima. Et al. A importância da capacitação e requalificação contínua do administrador para o alcance da valorização no mercado de trabalho atual frente à indústria 4.0. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. v. 9, 2022. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/capacitacao-e-requalificacao>. Acesso em: 23 de julho 2023.

SOUZA, Thaísa Santos de. *Etal*. **Agestão de recursos humanos nas empresas**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. v6, 2022 Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/administracao/gestao-de-recursos>. Acesso em: 23 de julho 2023.

TACHIZAWA, T. Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios. Editora FGV, 2015

¹Graduando de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos e Cálculos Trabalhista pelo Centro Universitário Fametro E-mail:

amandacbrito03@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-1929-5779>

²Graduanda de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos e Cálculos
Trabalhista pelo Centro Universitário Fametro E-mail:

irlenebendaham@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1377-6943>

³Graduanda de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos e Cálculos
Trabalhista pelo Centro Universitário Fametro E-mail:

luciana.pontesc@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7774-4669>

⁴Orientadora: Professora do Centro Universitário Fametro e Mestre em
Engenharia de Produção. E-mail: Lucianadovalle@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3525-8278>

⁵Co-orientadora: Especialista em Docência do Ensino Superior
Professora de Ensino Superior Sistinasouto@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7857-9296>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil